

*Єлизавета ДОРОШ,
студентка 2 курсу група 726ю,
гуманітарного-правового факультету
Національного аерокосмічного університету
м. Харків, Україна
e-mail: y.y.dorosh @student.khai.edu,*

Науковий керівник:
*Світлана ГУЦУ,
кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка ХАІ,
професорка кафедри права гуманітарно-правового факультету
Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»,
м. Харків, Україна
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1373-6079>
e-mail: s.gutsu@khai.edu*

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ТРУДОВИХ ПРАВ У КОНТЕКСТІ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

У статті досліджено вплив штучного інтелекту на трансформацію трудових прав у контексті формування четвертого покоління прав людини. Проаналізовано особливості алгоритмічного управління працею, а також ризики порушення принципів недискримінації, приватності та права на працю. Обґрунтовано необхідність закріплення нових цифрових трудових прав, зокрема права на алгоритмічну прозорість, пояснення автоматизованих рішень і людське втручання. Розглянуто міжнародно-правові підходи до регулювання застосування штучного інтелекту у сфері праці. Зроблено висновок про потребу модернізації трудового законодавства з урахуванням викликів цифровізації та пріоритету прав людини.

Ключові слова. штучний інтелект, трудові права, четверте покоління прав людини, цифрові права, алгоритмічне управління, захист персональних даних, цифровий контроль працівників.

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE TRANSFORMATION OF LABOR RIGHTS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH GENERATION OF HUMAN RIGHTS

The article examines the impact of artificial intelligence on the transformation of labor rights within the framework of the emerging fourth generation of human rights. It analyzes the features of algorithmic management in labor relations and identifies risks related to discrimination, privacy violations, and the restriction of the right to work. The study substantiates the need to establish new digital labor rights, including the right to algorithmic transparency, explanation of automated decisions, and human oversight. International legal approaches to AI regulation in employment are also considered. The paper concludes that labor legislation requires modernization to address digital challenges and ensure the primacy of human rights.

Keywords. artificial intelligence, labor rights, fourth generation of human rights, digital rights, algorithmic management, personal data protection, employee digital monitoring.

Вступ.

Стрімка інтенсифікація розвитку технологій штучного інтелекту зумовлює глибинну трансформацію суспільних відносин, що особливо виразно проявляється у сфері праці. Інтеграція алгоритмічних систем у процеси добору персоналу, оцінювання ефективності працівників, прийняття управлінських рішень щодо умов праці та припинення трудових правовідносин свідчить про поступове формування нової моделі – алгоритмічно опосередкованого управління працею. Водночас чинне трудове законодавство не містить системних правових механізмів, спрямованих на врегулювання взаємодії працівника з такими системами, що зумовлює виникнення ризиків порушення принципу недискримінації, надмірного втручання у приватне життя та фактичного звуження змісту права на працю. У цьому контексті актуалізується необхідність осмислення штучного інтелекту крізь призму еволюції прав людини, зокрема в межах концепції четвертого покоління прав, а також визначення його ролі у формуванні нових правових гарантій у сфері праці [1].

Ступінь наукової розробленості проблеми.

Сучасна правова доктрина характеризується активізацією наукового дискурсу щодо цифрових прав людини як складової четвертого покоління прав. Серед українських науковців, які здійснюють дослідження впливу цифровізації та штучного інтелекту на трудові правовідносини, слід відзначити Н.А. Азьмук, О.В. Баранова, С.Ф. Гуцу, А.М. Колота, Є.О. Харитонова, А.Ф. Щербатюк та інших. У їхніх працях закладено теоретико-методологічні основи дослідження трансформації змісту прав людини в умовах цифровізації, зокрема щодо захисту персональних даних, забезпечення алгоритмічної прозорості та етичних засад застосування штучного інтелекту. Так, Гуцу С.Ф. зазначає, що: «Впровадження цифрових технологій і залучення штучного інтелекту в трудові відносини в першу чергу змушує замислитись над проблемою нерівності і дискримінації у сфері праці. Наявність або відсутність доступу до технологій сформує нові форми нерівності як у сполученні «працівник-працівник», так і «працівник-робот (ШІ)» [2].

Виклад основного матеріалу.

Концепція поколінь прав людини відображає історичну еволюцію уявлень про зміст, обсяг і механізми забезпечення прав особи. Четверте покоління прав формується під впливом цифровізації суспільства та охоплює права, пов'язані з функціонуванням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема право на цифрову ідентичність, захист персональних даних, інформаційну безпеку та алгоритмічну справедливість. У цьому вимірі штучний інтелект постає не лише як технологічний інструмент, а як системний фактор, що безпосередньо впливає на зміст і способи реалізації прав людини. У сфері трудових правовідносин це проявляється у формуванні нових моделей організації праці, насамперед алгоритмічного управління, за якого значна частина управлінських функцій делегується системам, що не мають правосуб'єктності, проте здійснюють визначальний вплив на реалізацію трудових прав.

Однією з проблем у цьому контексті є забезпечення прозорості алгоритмічних рішень. Працівник, як правило, позбавлений доступу до інформації про логіку функціонування систем штучного інтелекту, що істотно ускладнює реалізацію права на захист та ефективне оскарження рішень роботодавця. Це зумовлює необхідність нормативного закріплення права на алгоритмічну прозорість як самостійної складової трудових прав, що передбачає можливість отримання зрозумілого пояснення критеріїв, які вплинули на прийняття відповідного рішення[3]. Поряд із цим, застосування штучного інтелекту породжує ризики дискримінації, обумовлені використанням упереджених даних або некоректно налаштованих

алгоритмів. У зв'язку з цим виникає потреба у формуванні нових правових механізмів забезпечення рівності у сфері праці, зокрема шляхом запровадження обов'язкових процедур перевірки алгоритмічних систем на предмет недискримінаційності та пропорційності їх рішень. Врегулювання зазначених проблем можливе лише за умови формування комплексного правового механізму, який поєднує матеріально-правові гарантії прав працівника із чіткими процедурними інструментами їх реалізації.

У цьому контексті обґрунтованим є нормативне закріплення права працівника на пояснення рішень, прийнятих із використанням систем штучного інтелекту. Зміст такого права полягає у забезпеченні доступу не до технічної архітектури алгоритму, а до інформації про ключові фактори та критерії, що вплинули на результат[4]. Це створює передумови для ефективної реалізації права на захист та судового оскарження. Водночас необхідним є встановлення обов'язку роботодавця здійснювати попередній і періодичний незалежний аудит алгоритмічних систем з метою виявлення дискримінаційних або непропорційних рішень. Важливим елементом такого підходу має стати законодавче обмеження використання виключно автоматизованих рішень щодо істотних умов трудових правовідносин, що забезпечує збереження вирішальної ролі людини у процесі управління працею.

Окремого значення набуває забезпечення права на приватність працівника в умовах цифрового контролю. Впровадження принципу пропорційності такого контролю передбачає, що застосування засобів моніторингу можливе лише за наявності об'єктивної виробничої необхідності та за умови відсутності менш інвазивних альтернатив. При цьому роботодавець зобов'язаний забезпечити прозорість обробки персональних даних, зокрема шляхом інформування працівника про обсяг, мету та строки їх використання [5]. Доцільним є також встановлення чітких меж здійснення цифрового контролю, включаючи заборону його застосування поза межами робочого часу, що сприятиме дотриманню балансу між професійною діяльністю та особистим життям. З урахуванням зазначеного обґрунтованим є виокремлення нової категорії цифрових трудових прав людини, які охоплюють право на алгоритмічну прозорість, право на людське втручання у процес прийняття рішень, право на захист від цифрової дискримінації та право на професійну адаптацію в умовах автоматизації [6]. Такі права мають розглядатися як невід'ємна складова четвертого покоління прав людини та потребують належного нормативного закріплення.

Міжнародно-правове регулювання застосування штучного інтелекту у сфері праці формується через систему актів універсального та регіонального характеру, які закріплюють підхід до впровадження цифрових технологій. Зокрема, у Рекомендації ЮНЕСКО щодо етики штучного інтелекту 2021 року визначено базові принципи прозорості, підзвітності та недискримінації, що безпосередньо спрямовані на забезпечення прав працівників в умовах алгоритмічного управління [7]. Резолюції Організації Об'єднаних Націй та аналітичні доповіді, присвячені впливу штучного інтелекту на ринок праці, акцентують на необхідності дотримання прав людини у процесі цифровізації зайнятості та попередженні зростання соціальної нерівності [8]. Важливе значення мають акти Міжнародної організації праці, які формують підхід до інтеграції штучного інтелекту у сферу праці на основі принципу «людина під контролем», гарантування гідної праці та недопущення алгоритмічної дискримінації. На регіональному рівні право Європейського Союзу закріплює більш деталізовані механізми: Акт про штучний інтелект встановлює ризик-орієнтоване регулювання та відносить системи, що використовуються у трудових відносинах, до категорії високого ризику, передбачаючи обов'язковість прозорості, оцінки ризиків і людського контролю; Директива щодо платформної праці закріплює право працівника на перегляд автоматизованих рішень та обмежує їх виключне застосування; водночас акти у сфері кібербезпеки забезпечують захист

персональних даних працівників. У сукупності зазначені міжнародні акти формують комплексну нормативну основу, спрямовану на забезпечення балансу між технологічним розвитком і гарантіями трудових прав, що підтверджує становлення нових цифрових трудових прав як складової четвертого покоління прав людини.

Висновки. Штучний інтелект виступає одним із ключових чинників трансформації трудових правовідносин та формування четвертого покоління прав людини. Його впровадження створює як нові можливості для підвищення ефективності праці, так і комплексні ризики для реалізації прав працівників. Чинне трудове законодавство не повною мірою відповідає викликам цифрової епохи, що зумовлює необхідність його системної модернізації. Обґрунтовано доцільність формування концепції цифрових трудових прав людини як складової сучасної правової доктрини. Подальший розвиток правового регулювання має базуватися на принципі пріоритету людини у взаємодії з технологіями штучного інтелекту та передбачати впровадження комплексних гарантій, зокрема права на пояснення алгоритмічних рішень, обов'язкового аудиту систем штучного інтелекту, обмеження повністю автоматизованих рішень у трудових правовідносинах і дотримання принципу пропорційності цифрового контролю. Це забезпечить належний баланс між інтересами роботодавця та ефективним захистом прав працівника в умовах цифровізації.

Список використаних джерел:

1. Довгаль Б., Михайліна Т. Цифрові права людини четвертого покоління крізь призму трансгуманізму // Підприємництво, господарство і право. 2021. № 1. С. 171-175. URL: <https://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/31.pdf>.
2. Гуцу С.Ф. Упровадження штучного інтелекту в трудові відносини: перспективи правового регулювання // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 2 (50) 2021. С. 87-92 URL: <https://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/242876/316922>.
3. Гуцу С. Ф. Павликівський В. І. Алгоритмічне управління працею: інтеграція ШІ у трудове законодавство та практику соціального діалогу // Наукові перспективи: журнал. 2026. Серія Право. № 3(69). С. 909-918. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2026-3\(69\)](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2026-3(69)).
4. Денисенко К.В., Борко І.С., Косов О.М, Проблеми захисту прав людини в умовах цифровізації суспільства // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 77: частина 1. С. 90-94. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/06/16-1.pdf>.
5. Бутинська Р. Я. Штучний інтелект у сфері праці: проблеми та перспективи правового регулювання/ Р. Я. Бутинська//Аналітичне-порівняльне правознавство/ редкол.: Ю. М. Бисага (голов. ред.), В. В. Заборовський, Д. М. Белов, С. Б. Булеца та ін.; ДВНЗ «УжНУ» – Ужгород, 2024. – №2. – С. 301-308. URL <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/303268/295356>
6. Швець В. В., Пархоменко Н. М. Штучний інтелект у трудових правовідносинах: проблеми правового регулювання // Eastern European Law Journal. 2025. №130. С. 165-173. URL: https://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/01/shvets_parkhomenko_130.pdf
7. UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: Key Facts [Електронний ресурс]. URL: <https://unesco.org.uk/resources/unesco-recommendation-on-the-ethics-of-artificial-intelligence-key-facts>.
8. Національний інститут стратегічних досліджень. Основні підсумки тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН [Електронний ресурс]. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/osnovni-pidsumky-tyzhnya-vysokoho-rivnya-80-yi-sesiyi>.